

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОДИОНОВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ХОРОВОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

БУХВАЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА

Преподаватель Казахского Национального
университета искусств имени Куляш Байсейітовой,
Астана, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматривается жизненный и творческий путь дирижера, хормейстера, композитора и автора хоровых обработок казахских народных песен Алексея Александровича Родионова. В биографическом контексте освещаются этапы музыкального образования Родионова, его профессиональная деятельность, участие в фестивалях и духовно-просветительская миссия как руководителя мужского хора при Свято-Андреевском храме в г. Калининград (Россия). Особое внимание уделено его вкладу в развитие хорового искусства Казахстана, а также в интерпретацию казахского музыкального фольклора в его хоровых обработках. Автор исследует особенности художественного языка и стилистики хоровых обработок А. А. Родионова, а также определяет значение творчества Алексея Родионова в сохранении и популяризации казахской музыки средствами хорового искусства.*

***Ключевые слова:** Алексей Родионов, хормейстер, хоровое искусство, мужской хор, казахская народная песня, хоровая обработка, музыкальный фольклор.*

Казахский музыкальный фольклор занимает значительное место в культурной памяти народа и служит источником вдохновения для многих композиторов и аранжировщиков. Алексей Родионов как один из представителей казахстанской дирижерской школы, вносит свой вклад в переосмысление и адаптацию народного песенного материала для хорового исполнения. В обработках казахских народных песен А. А. Родионова находят отражение как национальные интонационные особенности, так и современные композиторские приёмы. Его хоровые обработки отличает тонкое понимание фольклорной природы, уважение к интонационной основе народной и авторской музыки, глубокое понимание хорового звучания.

Алексей Александрович Родионов родился в 1976 году в г. Караганда (Казахстан). Музыкальное образование получил в Детской музыкальной школе по классу фортепиано (1982–1991 гг.), затем в Карагандинском музыкальном училище по специальности «Хоровое дирижирование» (1991–1995 гг.). Высшее музыкальное образование получил в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы по специальности «Хоровое дирижирование». В консерватории он обучался в классе профессора, Народного артиста СССР А. В. Молодова – ученика выдающегося советского хормейстера А. В. Свешникова. За вклад в развитие хорового искусства в качестве хормейстера Государственной хоровой капеллы Республики Казахстан (2000-2010 гг.), а также в качестве хормейстера и дирижёра мужского камерного хора г. Алматы (2003-2010 гг.) А. А. Родионов был награждён Почётной грамотой Министерства культуры Республики Казахстан.

С 2011 г. Алексей Александрович является основателем, художественным руководителем и дирижёром мужского хора при Свято-Андреевском храме г. Калининград (Россия). С момента своего основания мужской хор активно участвует в культурной жизни региона и за

его пределами, исполняя духовную и народную музыку. Коллектив является постоянным участником фестивалей духовной музыки Калининграда и Калининградской области, а также участником и лауреатом международных конкурсов. Среди значимых достижений: лауреатство на VIII Международном хоровом фестивале в Сопоте (Польша, 2012 г.), 1-е место в номинации «Церковные хоры» на XXXII фестивале «Хайнувка» (Белосток, Польша, 2013 г.), два «золотых диплома» на фестивале «Кантатэ Доминэ» (Каунас, Литва, 2014 г.), а также Гран-при православного фестиваля «Одигитрия» (Калининград, 2016 г.). Хор выступал с сольными концертами в Польше, Литве и Греции, сотрудничал с оркестром русских народных инструментов, струнным оркестром и органом. Коллектив активно занимается благотворительной деятельностью, участвует в культурных акциях, богослужениях и концертах на различных площадках Калининградской области и за её пределами.

В 2016 году Алексей Александрович Родионов начал творческую деятельность в качестве артиста хора Калининградского областного музыкального театра, а с 2021 года занимает должность главного хормейстера данного коллектива. А. А. Родионов активно участвует в культурной и профессиональной жизни региона, является членом жюри областных вокально-хоровых конкурсов, многократно награждён Благодарственными письмами и Почётными грамотами Министерства культуры и Правительства Калининградской области.

Композиторское творчество А. А. Родионова охватывает широкий спектр жанров, среди которых особое место занимает православная хоровая музыка. Родионов создал ряд произведений для фортепиано, аранжировки и хоровые переложения сочинений других композиторов. Его духовные произведения регулярно исполняются в храмах, а хоровые сочинения входят в репертуар различных хоровых коллективов. Значительное место в педагогической практике занимает сборник из 15 пьес для фортепиано, пользующийся популярностью среди учащихся музыкальных школ.

Творческая деятельность композитора получила признание на региональном и международном уровнях. В 2018 году он стал лауреатом областного конкурса «И мастерство, и вдохновенье...», заняв I место в номинации «Авторское сочинение». В 2021 году на I-м Международном конкурсе композиторов христианской духовной музыки (г. Москва) его сочинение для хора а cappella «Херувимская песнь» было включено в число 20 лучших произведений в номинации «Богослужбная духовная музыка».

Наряду с другими произведениями, значительное место в творчестве А. А. Родионова занимают хоровые обработки казахских народных и авторских песен. Композитор проявляет глубокое уважение к первоисточнику, сохраняя аутентичность мелодического материала и одновременно раскрывая его новые грани средствами хорового письма. В этих обработках он тонко передаёт характер национальной мелодики, обогащая её современными хоровыми приёмами. Обращаясь к казахскому песенному фольклору, Родионов отбирает произведения разных жанров – лирические, обрядовые, трудовые, шуточные, – сохраняя их образную систему и подчеркивая индивидуальность каждого образа.

Казахская народная песня является значимым пластом культурного наследия, она строится на богатом интонационном и ритмическом разнообразии, тесно связанном с языковыми, этническими и мировоззренческими особенностями народа. Актуальной задачей современного музыкального искусства является сохранение аутентичности фольклора при его адаптации к академическим формам. Особую ценность приобретают хоровые обработки, в которых народная мелодика переплетается с европейскими традициями многоголосия.

Так, удачным синтезом казахской народной певческой традиции с принципами европейской хоровой школы стала хоровая обработка казахской народной песни «Қараторғай» Алексея Родионова. Песня «Қараторғай» занимает особое место в казахской музыкальной культуре, будучи одной из самых узнаваемых и любимых в народе. Композитор бережно относится к исходному материалу: он сохраняет аутентичность мелодии, характерные интонации и ритмическую свободу, но в то же время обогащает её средствами многоголосия, выразительной гармонии и динамики. Несмотря на академическую направленность

обработки, произведение сохраняет живую связь с народными истоками, что придаёт ему эмоциональную глубину и непосредственность.

Образ «қараторғай» – это символ маленькой, но свободной и неуловимой птицы, олицетворяющей душу степи, чувство свободы, лёгкой грусти, внутренней глубины и жизненной энергии. Основная мелодия изложена в партии сопрано – чётко, выразительно, в духе аутентичного казахского протяжного напева. В то время как остальные партии смешанного хора – альт, тенор и бас – изображают щипковую игру на музыкальном инструменте. Характерная для казахской песни скачкообразная мелодическая линия, мелизматические украшения, опевания и ритмическая свобода органично вплетены в ткань европейской хоровой традиции, создавая гармоничное сочетание двух культурных пластов.

Особое внимание Родионов уделяет сохранению особенностей казахской речи: музыкальная фразировка следует интонационной логике текста, а повторяющиеся обращения («қараторғай, қараторғай») создают рефренность, характерную для традиционного песенного фольклора. Фактура произведения – гомофонно-гармоническая. Гармонический язык насыщен септаккордовыми созвучиями, а синкопированное вступление средних голосов придаёт звучанию лёгкость и ощущение движения. Торжественная кода, основанная на троекратном повторении припева с постепенным нарастанием динамики и ускорением темпа, становится логичным и выразительным завершением этой яркой музыкальной миниатюры.

Хоровая обработка «Қараторғай» Алексея Родионова является вкладом в развитие казахского хорового искусства. Она демонстрирует возможности интеграции национального мелоса в академическую хоровую среду, сохраняя культурную аутентичность и усиливая художественную выразительность. Такое творческое решение не только расширяет репертуар хоровых коллективов, но и способствует популяризации казахской музыкальной культуры в международном пространстве.

Также органичное соединение фольклорной интонации с академическими формами музыкального мышления демонстрирует хоровая обработка «Іңкәр әй» Алексея Родионова для смешанного хора *a cappella*. Оригинал песни, автором которой является великий казахский акын и композитор Ақан Сері Қорамсаұлы, относится к лирическим произведениям казахского фольклора, наполненным глубокой эмоциональностью и интонационной выразительностью. Обращение к данному материалу в хоровом жанре требует бережного отношения к первоисточнику и одновременно творческого подхода.

Основу хоровой обработки составляет куплетная форма с варьированием повторов. Мелодия сохраняет архаичные черты казахского вокального мелоса: плавность мелодического развития. Родионов сохраняет метроритмическую гибкость оригинала, при этом вводит чёткую тактовую организацию, необходимую для хорового исполнения. Фактура гомофонно-гармоническая с элементами имитационной полифонии. Песня «Іңкәр әй» в обработке Родионова раскрывает образ женщины, в которой переплетаются нежность, тихая грусть и внутренняя сила. Благодаря тонкой работе с тембрами и нюансами хор звучит цельно и живо, передавая чувства очень правдиво.

Хоровая обработка песни «Шырмауық» Алексея Родионова также представляет собой образец удачного сочетания казахской певческой традиции и академического хорового письма. Автором песни «Шырмауық» является Ақан Сері Қорамсаұлы. Слово «Шырмауық» в переводе на русский язык означает «плющ», метафора вьющегося растения, обвивающего и стесняющего свободу, воплощает чувство жизненных пут и неотвратимости судьбы. В песне «Шырмауық» тонко переплетаются глубокий лиризм и символика, создавая цельный художественный образ.

Хоровая обработка написана для баритона соло и мужского четырехголосного хора *a cappella*. Основная мелодия, доверенная солисту, сохраняет интонационный облик оригинала и обрамляется контрапунктирующими и гармоническими линиями хоровых голосов, имитирующих звучание казахского народного инструмента – домбры (для этого используется сочетание букв –дғ дн).

В музыкальной ткани произведения преобладает протяжная, напевная мелодия с плавными кантиленными линиями и сдержанным ритмом, что усиливает атмосферу тоски и философского размышления. Повторяющиеся интонационные обороты и устойчивые опорные звуки создают эффект музыкального «обвития», переключаясь с образом «шырмауық», а мягкая ладогармоническая окраска подчёркивает трагическую красоту песни. В обработке Родионова произведение приобретает концертный характер, сохраняя при этом аутентичность мелодики и характерные особенности фольклорного первоисточника.

Народный колорит ярко проявляется в орнаментальных пассажах и мелизматике, характерных для казахской традиционной музыки. Сольная партия баритона требует от исполнителя не только технического мастерства, но и глубокого понимания стилистики казахского народного пения – гибкого темпа, специфического интонационного колорита, акцентирования ключевых слов. Хоровые партии должны оставаться прозрачными и поддерживать солиста, не перекрывая его своим звучанием. Гармонический язык обработки сочетает элементы казахской модальной системы с академической гармонией. Хоровая обработка «Шырмауық» Алексея Родионова соединяет фольклорную основу с высокими требованиями академического исполнительства, формируя художественный мост между национальной традицией и современным хоровым искусством.

Хоровое искусство Казахстана в XX–XXI веках пережило значительный подъём, особенно благодаря композиторам и хормейстерам, умеющим адаптировать фольклорные элементы в академическую традицию. Одним из таких мастеров является А. А. Родионов. Рассмотренные хоровые обработки Алексея Александровича Родионова – «Қараторғай», «Іңкәр әй» и «Шырмауық» – демонстрируют широкий спектр композиторских решений, в которых органично сочетаются традиции казахского народного пения и достижения европейской хоровой школы. Каждое из произведений раскрывает свой тип образности и эмоциональной выразительности: от глубокого лиризма и психологической тонкости до концертной динамики и яркой сценичности.

Творчество Алексея Александровича Родионова в области хорового искусства занимает значимое место в современном музыкальном пространстве Казахстана. Его обработки хоровых произведений свидетельствуют о глубоком понимании фольклорного материала и способности органично соединять аутентичную интонацию с выразительными средствами академической традиции. Обращаясь к казахской народной песне и песне казахских авторов, Родионов сохраняет её мелодическую и ритмическую основу, раскрывая при этом новые художественные возможности посредством гармонических, фактурных и тембровых приемов.

Вклад композитора в развитие хорового искусства Казахстана и, в частности, жанра хоровой обработки казахской песни заключается не только в пополнении репертуара современных хоровых коллективов, но и в формировании своеобразного культурного моста между народной традицией и академическим исполнительством. Творчество Алексея Родионова способствует популяризации национального музыкального наследия в профессиональной хоровой среде и стимулирует дальнейшее развитие интереса к казахскому мелосу в современном музыкальном искусстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казахские народные песни. – Алматы: Өнер, 1989.
2. Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1973–1982.
3. Родионов А. А. Архивные материалы и программы концертов. – Калининград, 2011–2024.
4. Музыка и современность: сб. статей / Под ред. Е. И. Марковой. – Алматы: КазНАИ им. Курмангазы, 2020.